

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ У ЖЕНЩИН БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Д.А.Гулямова

Врач акушер-гинеколог высшей категории Бухарской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6942310>

Эндометриоз — это гинекологическое заболевание, характеризующееся ростом эндометриоподобных тканей внутри и снаружи полости малого таза. По последним оценкам, эндометриозом страдают около 176 млн женщин во всем мире [Л.В.Адамян,2016]. При этом заболевание очень быстро «молодеет», нередко диагноз выставляют молодым женщинам, еще не реализовавшим свою репродуктивную функцию, и даже подросткам [Gałczyński K, et.all., 2019].

Ключевые слова: эндометриоз, гинекология, гиперплазия, миометрий, аденомиоз.

Введение При эндометриозе наблюдается гетеротопия ткани, молекулярно-генетические дефекты, снижение апоптоза.

Цель работы Изучить встречаемости и изменений при эндометриозе матки, маточной трубы и яичниках в возрастном аспекте у женщин Бухарской области.

Материалы и методы Исследования проводилось у 50 женщин (возраст от 20 и более, их разделили на 5 групп – 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60 и более) из архива операционных биоптатов патологоанатомического бюро Бухарской области за последний 3-х лет (2018-2020гг).

Результаты исследования Из исследования биопсийных материалов эндометриозов на долю аденомиоза приходило 90-95%, а на долю трубной и яичниковой формы эндометриоза 5-10%. При морфологическом анализе отмечалось, что частота I-II-III-IV степеней аденомиоза было соответственно 6-30-50-14%. При гистологическом исследовании простую гиперплазию обнаружили у 70 % больных, полипы эндометрия — у 18%, атипическую гиперплазию эндометрия — у 12%. Сочетание гиперплазии эндометрия, миомы матки и аденомиоза составила 1/1/0,15. Малигнизация эндометриозов матки и яичниках составила 3,5% (особенно среди женщин в возрасте 40- 60 лет).

Выводы При медленном хроническом течение в постменопаузе увеличивается частота малигнизации; у 50% больных эндометриозом диагностировали гиперпластические процессы, в которых 1/3 случаи имели атипическую гиперплазию.

Литература:

1. Эндометриоз (клинические рекомендации). Российское общество акушеров-гинекологов; 2020
2. Е.В. Кудрявцева¹, Т.А. Обоскалова¹, А.В. Воронцова¹, А.В. Чижова² ЭНДОМЕТРИОЗ: ВОПРОСЫ ПАТОГЕНЕЗА ВЕСТНИК УРАЛЬСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ, 2021, Том 18, №3 С. 239- 252
3. И. Ш. Даубасова Эндометриоз как частая патология в гинекологии // Вестник КазНМУ. 2013. №3-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/endometrioz-kak-chastaya-patologiya-v-ginekologii> (дата обращения: 24.07.2022).
4. Айламазян Эдуард Карпович, Ярмолинская Мария Игоревна, Молотков Арсений Сергеевич, Цицкарава Дмитрий Зурабович Классификации эндометриоза // Ж. акуш. и жен. болезн.. 2017. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsii-endometrioza> (дата обращения: 24.07.2022).
5. Иммунологические аспекты эндометриоза. Обзор литературы/ Л. В. Адамян, К. Н. Арсланян, О. Н. Логинова, Л. М. Манукян, Э. И. Харченко // Лечащий врач № 4/2020; С. 37-47
6. Авраменко, Н. В. Эндометриоз: патогенез, классификация, диагностика, современные аспекты терапии / Н. В. Авраменко // Патология. – 2014. – № 2 (31). –С. 4–11.
7. Адамян, Л. В. Молекулярные аспекты патогенеза эндометриоза / Л. В. Адамян, Я. Б. Азнаурова. – DOI 10.17116/repro201521266-77 // Проблемы репродукции. –2015. – Т. 21, № 2. – С. 66–77.
8. Адамян, Л. В. Эндометриозы : руководство для врачей / Л. В. Адамян, В. И. Кулаков, Е. Н. Андреева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 2006. –410 с.
9. Алехина, А. Г. Генитальный эндометриоз и репродуктивное здоровье женщины / А. Г. Алехина, Ю. А. Петров, А. Е. Блесманович // Главный врач Юга России. – 2019. – № 4 (68). – С. 18–21.
10. Арутюнян, А. Ф. Значимость эхографии и доплерографии в диагностике аденомиоза / А. Ф. Арутюнян, С. Н. Гайдуков, В. Е. Костюшов // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 4. – С. 461.
11. Афанасьева, Г. А. О патогенетической взаимосвязи изменений цитокинового статуса и развития эндотелиальной дисфункции при эндометриозе / Г. А. Афанасьева, Е. Ю. Чеснокова // Бюллетень медицинских интернет-конференций. – 2016. – Т. 6, № 11. – С. 1584–1586.
12. Бахтияров, К. Р. Сохранение овариального резерва у больных с эндометриозом / К. Р. Бахтияров, Т. А. Семерюк, А. А. Чурганова. – DOI

- 10.26787/nydha-2226-7425-2018-20-5-9-14 // Журнал научных статей «Здоровье и образование в XXI веке». – 2018. – Т. 20, № 5. – С. 9–14.
13. Васильева, О. В. Ангиогенные факторы в коже человека в возрастном аспекте : специальность 03.03.04 «Клеточная биология, цитология, гистология» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / Васильева Ольга Валерьевна ; Казанский государственный медицинский университет. – Казань, 2015. – 24 с.
14. Зенкина, В. Г. Факторы ангиогенеза при развитии физиологических и патологических процессов женской гонады / В. Г. Зенкина. – DOI 10.20538/1682-0363-2016-4-111-119 // Бюллетень сибирской медицины. – 2016. – Т. 15, № 4. – С. 111–119.
15. Игенбаева, Е. В. Эндометриоз – вопросы прежние... / Е. В. Игенбаева, Т.В. Узлова, Е. Л. Куренков // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 6. – С. 58.
16. Инновационный подход в оценке роли нейрогенеза, ангиогенеза и лимфангиогенеза в патогенезе наружного генитального эндометриоза / Т. С. Шевелева, В. Ф. Беженарь, Э. В. Комличенко [и др.] // Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга. – 2017. – № 1. – С. 40–45.
17. Кавталадзе, Е. В. Морфофункциональное состояние яичников при эндометриозе до и после органосохраняющих операций : специальность 14.01.01 «Акушерство и гинекология» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / Кавталадзе Елена Варламовна ; Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова. – Москва, 2014. – 26 с.
18. Клигуненко, Е. Н. Человеческий сывороточный альбумин (прошлое и будущее) / Е. Н. Клигуненко, О. А. Зозуля. – DOI 10.22141/2224-0586.5.84.2017.109356 // Медицина неотложных состояний. – 2017. – № 5 (84). – С. 26–30.
19. Клиника и диагностика генитального эндометриоза / М. И. Ярмолинская, Е. И. Русина, А. Р. Хачатурян, М. С. Флорова. – DOI 10.17816/JOWD6554-21 // Журнал акушерства и женских болезней. – 2016. – Т. 65, № 5. – С. 4–21.
20. Клинико-патогенетическое обоснование комбинированного лечения гиперпластических процессов матки / Э. Н. Попов, В. М. Прокопенко, Т. И. Опарина, М. Г. Степанов // Журнал акушерства и женских болезней. – 2010. – № 4. – С. 71–75

21. Красильникова, Л. В. Эндометриоз: морфологические аспекты, диагностика, современная терапевтическая тактика / Л. В. Красильникова // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 5. – С. 294.
22. Печеникова, В. А. К вопросу о патогенетических механизмах развития и прогрессии внутреннего генитального эндометриоза – аденомиоза / В. А. Печеникова, Р. А. Акопян, И. М. Кветной // Журнал акушерства и женских болезней. – 2015. – Т. 64, № 6. – С. 51–57.
23. Aziza Zokirovna Olimova, (2021, July). COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE LIVER AT DIFFERENT PERIODS OF TRAUMATIC BRAIN INJURY. In Euro-Asia Conferences (pp. 139-142).
24. Aziza Zokirovna Olimova. Частота Встречаемости Миомы Матки У Женщин В Репродуктивном Возрасте. JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH AND STABILITY (JARS). Volume: 01 Issue: 06 | 2021. 551-556 p
25. Aziza Zokirovna Olimova, Sanoyev Bakhtiyor Abdurasulovich. OVARIAN DISEASES IN AGE OF REPRODUCTIVE WOMEN: DERMOID CYST. Volume: 01 Issue: 06 | 2021. 154-161 p
26. Aziza Zokirovna Olimova. РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ ЭРКАКЛАРДА БЕПУШТЛИК САБАБЛАРИ: БУХОРО ТУМАНИ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ. SCIENTIFIC PROGRESS. 2021 й 499-502p
27. Aziza Zokirovna Olimova. MACRO- AND MICROSCOPIC STRUCTURE OF THE LIVER OF THREE MONTHLY WHITE RATS. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES /2021 й. 309-312 p
28. Sanoyev Bakhtiyor Abdurasulovich, Olimova Aziza Zokirovna. Pathology of Precancerous Conditions of the Ovaries in Women of Reproductive Age. Volume: 01 Issue: 06 | 2021.
29. Aziza Zokirovna Olimova. Cytological screening of cervical diseases: pap test research in the bukhara regional diagnostic center for the period 2015-2019 // Web of Scientist: International Scientific Research 3 (7), 2022, 121-128
30. OA Zokirovna Technique for cutting biopsy and surgical material in the practice of pathological anatomy and forensic medicine // Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3 (7), 2022, 116-120